

СВЯЗЬ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ С НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ И ОСНОВАМИ ДУХОВНОСТИ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Абдурахмонов Хожиякбар Тохирбек угли,
Докторант Андижанского государственного
педагогического института
Р, Узбекистан г. Андижан
E-mail: fouder96@mail.ru

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17348189>

Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимосвязи правового образования, национальной идеи и основ духовности в системе подготовки педагогических кадров. Особое внимание уделено значению правового воспитания в формировании гражданской ответственности, правовой культуры и духовно-нравственных ориентиров будущих педагогов. Автор обосновывает необходимость совершенствования методики преподавания правовых дисциплин в педагогических вузах, опираясь на концепцию «Новый Узбекистан» и современные тенденции мирового образования.

Ключевые слова: правовое образование, национальная идея, духовность, правовое воспитание, педагогические вузы, Новый Узбекистан, методика преподавания.

Annotatsiya: Maqolada pedagog kadrlar tayyorlash tizimida huquqiy ta'lim, milliy g'oya va ma'naviyat asoslarining o'zaro bog'liqligi muammosi ko'rib chiqiladi. Bo'lajak pedagoglarning fuqarolik mas'uliyatini, huquqiy madaniyatini va ma'naviy-axloqiy yo'nalishlarini shakllantirishda huquqiy tarbiyaning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Muallif pedagogika oliy o'quv yurtlarida huquqiy fanlarni o'qitish metodikasini "Yangi O'zbekiston" konsepsiyasi va jahon ta'limining zamonaviy tendensiyalariga asoslangan holda takomillashtirish zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: huquqiy ta'lim, milliy g'oya, ma'naviyat, huquqiy tarbiya, pedagogika oliy o'quv yurtlari, Yangi O'zbekiston, o'qitish metodikasi.

Abstract: This article deals with the relationship between legal education, national ideals, and spiritual foundations in the training of teaching staff. Particular attention is paid to the importance of legal education in developing civic responsibility, legal culture, and the spiritual and moral values of future teachers. The author substantiates the need to improve the teaching methods of legal disciplines in pedagogical universities, drawing on the "New Uzbekistan" concept and current trends in global education.

Key words: legal education, national idea, spirituality, legal education, pedagogical universities, New Uzbekistan, teaching methods.

В настоящее время, правовое образование в современном обществе является неотъемлемой частью формирования социально активной личности, обладающей высоким уровнем правовой культуры и способной реализовывать свои права и обязанности в соответствии с законом. В педагогических вузах данное направление приобретает особую значимость, так как будущие учителя выполняют миссию посредников между государством и молодым поколением, транслируя правовые и духовно-нравственные ценности в образовательный процесс.

В Узбекистане правовое образование традиционно рассматривается во взаимосвязи с национальной идеей и духовностью. Эта интеграция обусловлена

историческим развитием страны, необходимостью укрепления независимости, формирования гражданского общества и утверждения демократических принципов. Как отмечает Ш.М. Мирзиёв, «реализация стратегии Нового Узбекистана невозможна без подготовки поколений, обладающих высокой правовой и духовной культурой».

Сегодня многие ученые рассматривают национальную идею и основы духовности как методологическая база правового образования. Причиной того, является то, что национальная идея в условиях Узбекистана воплощает в себе такие ключевые ценности, как независимость, патриотизм, социальная справедливость, верховенство закона и уважение к культурному наследию. Она выступает не только идеологическим, но и методологическим основанием в процессе воспитания будущих педагогов⁴.

Основы духовности формируют внутренний стержень личности, определяющий ее нравственные качества, ценностные ориентиры и готовность к служению обществу. В этом контексте правовое образование не ограничивается усвоением норм законодательства, оно призвано развивать способность студентов к правовой рефлексии, моральному выбору и ответственному поведению.

Таким образом, правовое образование выполняет двойную функцию:

1. Обеспечивает формирование юридических знаний и навыков;
2. Служит средством духовно-нравственного воспитания, укрепляющим чувство справедливости, толерантности и социальной ответственности.

Однако, несмотря на достигнутые успехи, существует ряд следующих проблем, препятствующих эффективному развитию правового образования в педагогических вузах:

- Фрагментарность учебных программ, где правовые дисциплины часто изучаются формально и не интегрированы с общими задачами воспитания.
- Недостаточное внимание к духовным и нравственным аспектам права, что приводит к усвоению закона на уровне «буквы», но не «духа».
- Ограниченность практико-ориентированных методов, в результате чего студенты обладают теоретическими знаниями, но испытывают затруднения в их применении.
- Необходимость обновления учебно-методической базы, учитывающей вызовы глобализации, цифровизации и реформ в системе образования

Для повышения эффективности правового образования в педагогических вузах необходимо системное обновление и совершенствование методики преподавания правовых дисциплин, включающее следующие направления:

1. Интеграция национальной идеи и духовности в образовательный процесс - введение в учебные программы специальных модулей, раскрывающих роль права в укреплении независимости и национальной идентичности, способствует воспитанию у студентов чувства гордости и ответственности за будущее страны.

2. Формирование компетентного подхода - Современное образование требует акцента не только на знаниях законодательства, но и на практических умениях анализа правовых ситуаций, разрешения конфликтов и принятия решений в соответствии с нормами права.

3. Использование инновационных педагогических технологий. Деловые и ролевые игры, моделирование судебных процессов, дебаты и дискуссии позволяют студентам освоить правовые знания в активной форме, способствующей их прочному усвоению.

4. Сотрудничество с государственными и общественными институтами - организация практик, стажировок и совместных проектов с органами юстиции, судами, правозащитными организациями обеспечивает будущим педагогам практический опыт и формирует устойчивую правовую позицию.

5. Разработка современных учебно-методических пособий - необходимы новые учебники и методические материалы, учитывающие стратегию «Новый Узбекистан», а также лучшие практики зарубежного правового образования.

Таким образом, правовое образование, интегрированное с национальной идеей и духовностью, является важнейшим фактором формирования личности будущего педагога. Оно обеспечивает не только подготовку специалистов с высоким уровнем правовой культуры, но и воспитание граждан, преданных своей Родине, демократическим принципам и гуманистическим ценностям.

Совершенствование правового образования в педагогических вузах должно строиться на основе национальных традиций, современных образовательных технологий и международного опыта, что позволит подготовить педагогов, способных формировать новое поколение граждан в духе законности, справедливости и духовного богатства.

Список литературы

1. Каримов И. А. Высокая духовность — непобедимая сила. — Ташкент: Маънавият, 2008.
2. Хамидов И.А. Правовое сознание и духовность: проблемы формирования. — Ташкент: Юридик адабиётлар, 2019.
3. Мирзиёев Ш.М. Стратегия Нового Узбекистана. — Ташкент: Ўзбекистон, 2023.
4. Назаров К. Национальная идея: теория и практика. — Ташкент: Академнашр, 2017.
5. Абдуллаев М.Х. Правовое воспитание в системе образования. // Вестник ТГЮУ, 2020, №3.
6. Рахмонов А. Духовность и правовая культура личности. // Образование и право, 2021, №4.
7. Тихомиров Ю.А. Правовое образование: новые подходы. — Москва: Норма, 2023.
8. Зайцев В.В. Методика преподавания права в неюридических вузах. — Москва: Юрайт, 2022.
9. Хамидов И.А., Шарипова Д. Правовое воспитание студентов в педагогических вузах. // Вестник образования, 2022, №6.